

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА

¹Назирова Гузал Маликовна, ²Умарова Мафтунабону Аъзамжон кизи

¹кандидат педагогических наук. (PhD), ²Студентка КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210277>

Аннотация. В данной статье даётся информация о значении музыки как вида искусства и задачи музыкального воспитания, возрастные особенности музыкального воспитания дошкольника.

Ключевые слова: музыка, искусство, особенность, эстетическое воспитание, специфика, творческое воображение.

Музыка возникла в глубокой древности. Об этом свидетельствует множество найденных предметов с изображениями музыкальных инструментов, исполнителей, хотя сами музыкальные произведения далеких эпох до нас не дошли.

Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. В Древней Греции даже существовало учение, в котором обосновывалось воздействие музыки на эмоции человека. Доказывалось, что некоторые мелодии укрепляют мужество и стойкость, другие же, наоборот, изнеживают.

Что представляет собой музыкальное искусство? Каковы его особенности по сравнению с другими видами искусства, выразительные возможности музыкальных средств? В чем проявляется познавательное и воспитательное значение музыки?

Специфика искусства по сравнению с другими формами общественного сознания (наука, мораль, религия) заключается в том, что оно обобщает жизненные явления в художественной форме, в художественных образах. Художественный образ — это средство типизации в искусстве жизненных явлений, когда нечто общее выражено через неповторимо индивидуальное (единичное, особенное).

В художественном образе всегда отражены в единстве чувственные и смысловые моменты.

В музыкальном образе передаются чувства и мысли, волнующие многих людей, но каждое музыкальное произведение индивидуально неповторимо.

В чем своеобразие музыки как искусства? Сравним ее с живописью, скульптурой, литературой.

Музыка не может с той же долей конкретности, как эти виды искусства, изобразить или описать жизненные явления (хотя некоторыми возможностями изобразительности она обладает).

Можно ли с помощью звуков передать определенное содержание? Что мы называем содержанием музыки?

Видный психолог Б. М. Теплов писал: «В наиболее прямом и непосредственном смысле содержанием музыки являются чувства, эмоции, настроения».

Особенностью музыки является то, что она может с огромной непосредственностью и силой передавать эмоциональное состояние человека, все богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни.

Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид искусства (в отличие от живописи, скульптуры), она обладает возможностью передавать смену настроений,

переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний. Каждое музыкальное произведение имеет, таким образом, некую «чувственную программу» (термин психолога В. Г. Ражникова), разворачивающуюся во времени.

Музыка может изображать какие-либо конкретные явления действительности — шум волн, завывание ветра, плеск ручейка, пение птиц — путем звукоподражания.

Существует так называемая *программная музыка*, в которой композитор либо указывает название произведения, т. е. подразумевает наличие некоторой обобщенной программы, либо пишет музыку на определенный литературный текст. В программной музыке чаще встречаются различного рода изобразительные моменты, но важно отметить, что даже ярко изобразительные произведения всегда имеют эмоциональную окраску: чириканье птички может быть приветливым, веселым, а может быть встревоженным; шум волн — умиротворенным или грозным.

Поэтому *выразительность* всегда присуща музыке, а изобразительность имеет вспомогательное значение. Изобразительность присутствует далеко не в каждом произведении, но даже ярко изобразительная музыка всегда выражает настроения, эмоционально-психологические состояния.

Музыка, в том числе и не связанная со словом, выражает определенные мысли, вызывает обобщения. Но возникают они посредством эмоционального восприятия звуков, мелодий, когда слушатель прослеживает развитие, столкновение характеров, тем, сопоставляет различные образы в частях произведения.

Еще одной особенностью музыки по сравнению с живописью и скульптурой является необходимость посредника для ее воспроизведения.

Крупный ученый-музыковед композитор Б. В. Асафьев отмечал, что музыка существует в триединстве процессов ее создания композитором, воспроизведения исполнителем и восприятия слушателем.

Исполнитель, будучи посредником композитора, должен оживить, озвучить музыкальное произведение, творчески осмыслить его и выразить те мысли и чувства, которые стремился передать автор.

В целом выразительные возможности музыки обладают достаточным постоянством. Так, например, траурная музыка воспринимается всеми людьми как траурная, а нежная — как нежная. Но слушание музыки — это творческий процесс, так как одно и то же произведение рождает у разных людей различные музыкальные и внемузыкальные представления в зависимости от жизненного опыта, опыта восприятия музыки.

На чем же основана выразительность языка музыки? Каковы средства музыкальной выразительности?

К ним относятся темп, динамика, регистр, тембр, ритм, гармония, лад, мелодия, интонация и т. д.

Музыкальный образ создается определенным сочетанием средств музыкальной выразительности. Например, грозный характер можно передать достаточно громкой динамикой, низким регистром в соединении со сдержанным темпом. Нежный характер — спокойным темпом, мягкой динамикой и размеренным ритмом. Роль отдельных музыкальных средств в создании образа бывает неодинакова. В каждом музыкальном образе доминируют определенные средства выразительности.

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. Существует гипотеза о происхождении музыки из речевых интонаций, всегда эмоционально окрашенных.

Между музыкой и речью много общего. Музыкальные звуки, так же как и речь, воспринимаются слухом. С помощью голоса передаются эмоциональные состояния человека: смех, плач, тревога, радость, нежность и т. д. Интонационная окраска в речи передается с помощью тембра, высоты, силы голоса, темпа речи, акцентов, пауз. Музыкальная интонация обладает теми же выразительными возможностями.

Б. В. Асафьев научно обосновал взгляд на музыкальное искусство как интонационное искусство, которое воплощает эмоционально-смысловое содержание музыки подобно тому, как внутреннее состояние человека воплощается в интонациях речи. Речевая интонация, как и музыкальная, выражает, прежде всего, чувства, настроения, мысли говорящего. Так, взволнованная речь человека отличается быстрым темпом, непрерывностью или наличием небольших пауз, повышением высоты, наличием акцентов. Музыка, передающая смятение, обычно обладает теми же чертами. Скорбная речь человека, как и скорбная музыка (тихая, медленная), прерывается паузами, возгласами.

Б. В. Асафьев употреблял термин *интонация* в двух значениях. Первое — наименьшая выразительно-смысловая частица, «зерно-интонация», «клеточка» образа. Например, интонация двух нисходящих звуков с акцентом на первом (интервал малой секунды) обычно выражает боль, вздох, плач, а восходящий скачок в мелодии на четыре звука (на кварту) с акцентом на втором звуке — активное начало.

Второе значение термина применяется в широком смысле: как интонирование, равное протяженности музыкального произведения. В этом смысле музыка не существует вне процесса интонирования. Музыкальная форма есть процесс смены интонаций.

Музыкальная форма в широком смысле — это совокупность всех музыкальных средств, выражающих содержание. В более узком — строение музыкального произведения, соотношение его отдельных частей и разделов внутри части, то есть структура произведения.

Временная природа музыки позволяет передавать процессы развития, всевозможные изменения. Чтобы понять смысл произведения, прочувствовать его, необходимо проследить за развитием музыкальных образов.

В создании формы важное значение имеют три принципа: повтор, контраст, развитие (варьирование).

Повтор может быть различным. Дважды подряд повторенная музыкальная фраза заменяет остановку, это помогает глубже вслушаться, запомнить мелодию. В другом случае между повторами звучит контрастная тема. Роль таких повторов очень велика: они составляют основу музыкальной драматургии, так как позволяют утвердить главенство образа.

Если между повторяющимися разделами есть контрастный эпизод, образуется простая трехчастная форма. Схематично ее можно изобразить так: А В А.

Выразительное значение повтора темы увеличивается, если она после появления нового образа (В) сама изменяется. Условно ее второе появление обозначается как А¹. В этом случае трехчастная форма может быть представлена схемой А В А¹.

Повтор связан с другим принципом — контрастом, который и позволяет оттенить повторение. Контраст помогает выразить в музыке смену настроений, может звучать как

противопоставление. Так, например, если первая часть была полна беззаботности, веселья, а средняя часть вносит контрастный образ (тревога, зло и т. д.), то в третьей части, в зависимости от того, будет повтор точным или измененным, можно проследить за развитием образа, за музыкальной драматургией.

Контраст, в свою очередь, связан с еще одним принципом формообразования — развитием. Если сама тема состоит из двух (или более) контрастных элементов или раздел формы — из нескольких тем, это рождает конфликтность, возможность их столкновения, развития. Этот принцип имеет разновидность — вариационное развитие, которое ведет начало от народных импровизаций.

Эти три принципа формообразования часто встречаются в совокупности. Более сложные музыкальные формы образуются с помощью этих же принципов.

REFERENCES

1. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений/ М.: Издательский центр «Академия», 2015.
2. Гончарова О. В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.
3. Зими́на А.Н., Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста., М., ТЦ «СФЕРА», 2010.
4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших учебных заведений / Дубна, 2011.
5. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
6. Qodirova F.R, Toshpo’latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
7. D.R. Babaeva. “Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi” T.: “Barkamol avlod fayz” 2018 y. Darslik.
8. Takomillashtirilgan ”Ilk qadam” davlat o’quv dasturi, T- 2022 y.
9. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон”
10. Azizova Ziroat. “CONSEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECHION” Yosh tadqiqotchi Jurnal 1 (5) 404-410, 2022
11. Azizova Ziroat Bahodirovna "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE 2022 Boston, USA 53
12. Z.Azizova , Z.Abdurazakova “Legal and Pedagogical Bazes of Preparation of Children for the Implementation of Socal Protection” Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1(5) 395-403.2022
13. N.G.Malikovna CONTENT AND PEDAGOGIKAL CONDITIONS FOR THE DEVELEOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENSE OF TEACHERS AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS International journal of socials cience interdisciplinary research ISSN 2022

14. N.G.Malikovna Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity Science and Innovation 1 (8) 2067-2077,2022
15. N.G.Malikovna . “Bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalarning o'rni”.Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari 1 (2) 100-105,2023
16. G.M Nazirova, D.R.Djo'rayeva, H.M.Tojiboyeva, “Modern trends in education for Children of preschool age” Methodological manual 2015
17. Технологии организации и управления педагогическими процессами С.Тургунов, Л.Максудова. Х.М.Тожибоева Г.М.Назирова 100 2012